

**TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI
JALB ETISH TENDENSIYALARI****TRENDS IN ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT****¹Navruzov Ikram
Abdullayevich***¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, "Baholash ishi va
investitsiyalar" kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD.***Annotatsiya
Annotation**

Uzb. - Ushbu maqolada to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TTXI) jalb etishning joriy tendensiyalari tahlil qilinadi. Maqolada investorlar qarorlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar, iqtisodiy siyosat, bozor salohiyati va tartibga solish tizimlari o'rganilgan. Shuningdek, mamlakatlarning TTXI uchun raqobatbardoshligini oshirishdagi qiyinchiliklari va investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Eng. - This article analyzes current trends in attracting foreign direct investments (FDI). It examines the key factors influencing investor decisions, including economic policy, market potential, and regulatory frameworks. Additionally, the article discusses the challenges countries face in enhancing their competitiveness for FDI and provides recommendations for improving the investment climate.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, investitsiya muhiti, iqtisodiy integratsiya, investitsiya siyosati, raqamlashtirish.*
❖ *foreign direct investment, investment climate, economic integration, investment policy, digitalization.*

Kirish.

Jahonda iqtisodiyotga jalb qilinayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni ko'paytirishda investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etishning iqtisodiy-huquqiy asoslarini takomillashtirishga qaratilgan samarali tadbirlar amalga oshirilmoqda. Vaholanki, COVID-19 pandemiyasidan so'ng jahon miqyosida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning hajmi pandemiyadan oldingi ko'rsatkichga yetdi. Lekin, 2023-yilda global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2 foizga kamayib, 1,3 trln. dollarni tashkil etdi. Ushbu kamayish asosan Yevropaning bir qator vositachi davlatlari orqali amalga oshirilgan moliyaviy oqimlarning keskin o'zgarishi bilan bog'liq bo'ldi. Agar ushbu vositachi davlatlarning ta'siri hisobga

olinmasa, 2022-yil bilan solishtirganda global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimining pasayishi 10 foizdan ziyodni tashkil etadi [5]. Bu holat jahon iqtisodiyotidagi kapital oqimlarining o'zgaruvchanligini va vositachilik tizimining investitsiyalar hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning zamonaviy bosqichida iqtisodiyotning raqamlashtirilishi xorijiy investitsiyalarni jalb qilish tizimini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni muvaffaqiyatli jalb qilishda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, shuningdek, hududlarning investitsiya salohiyatidan to'liq foydalanish hamda xorijiy investorlarga taqdim etilayotgan imtiyozlar va

preferensiyalarni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu jarayonda davlat tomonidan investitsiyalarni rag'batlantirish siyosatini yanada samarali tashkil etish, huquqiy bazani mustahkamlash va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish asosiy omillar sifatida e'tiborga olinadi. Shuningdek, infratuzilma loyihalariga sarmoya jalb qilish, innovatsion va yuqori texnologiyali loyihalarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, investitsiyalar xavfsizligini ta'minlash choralarni kuchaytirish zarur.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Jahonda iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasida olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda qulay investitsiya muhitini yaratish, xorijiy investorlarga berilayotgan kafolatlar va imtiyozlar tizimini rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni himoya qilish va rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga asoslangan innovatsion loyihalarni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga moliyalashtirish, iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan samarali boshqarish, infratuzilma loyihalariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

R. Vernon xalqaro tovar ishlab chiqarish nazariyasida TTXI va xalqaro savdo o'rtasidagi munosabat, tovarning hayotiy sikli kabi muammolarga e'tibor qaratadi [1]. Ushbu nazariyada muallif xalqaro savdo, ishlab chiqarish va butun tarmoqlarning ko'chish sabablariga oid xalqaro iqtisodiy munosabatlar elementlarini marketing nazariyasi (tovarning hayotiy sikli egri chizig'i) bilan birlashtiradi.

Transmilliy kompaniyalar va sust raqobat nazariyasi doirasida esa S.Haymer transmilliy kompaniyalar raqobatbardoshligi va ularning xalqaro faoliyatini tahlil qilgan. Uning

tadqiqotlari kompaniyalar o'rtasidagi raqobat kuchayishi, bozor ulushini oshirish va yangi bozorlarni egallash strategiyalariga e'tibor qaratadi [2]. Shuningdek, S.Haymer TMKlarning o'zaro hamkorligi va raqobatining barqarorligini ta'minlashda davlat siyosatining roli haqida ham fikr yuritadi. Bu yondashuv transmilliy kompaniyalar faoliyatining murakkabligini va ular uchun raqobat muhitining xususiyatlarini anglashga imkon beradi.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va millatlarning raqobat ustunliklari nazariyasida M. Porter to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya qabul qiluvchi mamlakatlar raqobatbardoshligini tahlil qilib, TTXI va raqobatbardoshlik o'rtasidagi bog'lanishni o'rgangan [3]. Ushbu nazariya investitsiyalar va milliy iqtisodiyot rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi hamda davlat siyosatining investitsiya muhitini yaxshilashdagi rolini yanada oshiradi.

A.Vaxabov, Sh.Xajibakiyev, N.Muminov "Xorijiy investitsiyalar" nomli o'quv qo'llanmasida xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishdagi roli, ularning turlari, investitsiya muhitini shakllantirish va tartibga solish mexanizmlari batafsil tahlil qilinadi [4]. Mualliflar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyotga ta'siri, ularning innovatsion jarayonlarni rag'batlantirishdagi o'rni, shuningdek, investitsiyalarni jalb qilishda huquqiy va iqtisodiy omillarni o'rganishga alohida e'tibor qaratadilar.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqola ishidagi muammoni o'rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar iqtisodiy jarayonlarda muhim rol o'ynaydi va

ularning mohiyati investorning retsiyent mamlakatdagi korxonalar faoliyatiga ta'sir ko'rsatishida namoyon bo'ladi. Bu ta'sir investorga uzoq muddatli manfaatlar uchun faoliyatga bevosita aralashish imkonini beradi, shuningdek, investitsiya obyektining boshqaruvida qatnashishni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ko'proq iqtisodiyotning real sektoriga, ya'ni ishlab chiqarishga qaratiladi. Bu esa investitsiyalarning faqat moliyaviy oqim sifatida emas, balki ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish va texnologik yangilanishlarga hissa qo'shish vositasi sifatida ham ahamiyatini oshiradi.

Shunday qilib, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ikki asosiy belgi – investorga korxonaga barqaror ta'sir ko'rsatish imkoniyati va ishlab chiqarishga yo'naltirilganlikni o'zida mujassam etgan. Ushbu xususiyatlar ularning milliy iqtisodiyotdagi samaradorligi va barqarorligini ta'minlashda asosiy ahamiyatga ega. Investorlar qarorlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar 1-jadvalda ko'rsatilgan. Ushbu omillar iqtisodiy, siyosiy, bozor va tartibga solish kabi bir necha asosiy yo'nalishlarga bo'linadi. Har bir omilning ijobiy va salbiy ta'sirlari mavjud bo'lib, ular investorlarning sarmoya kiritish qarorlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval

Investorlar qarorlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar

Omillar	Ta'siri
Iqtisodiy siyosat	- Soliq imtiyozlari va qulay biznes muhiti yaratiladi;
	- Inflyatsiyani nazorat qilish orqali barqarorlik ta'minlanadi;
	- Investitsiyalarni rag'batlantiruvchi dasturlar ishlab chiqiladi.
Bozor salohiyati	- Emitentlar va investorlarni yagona makonda jamlaydi;
	- Raqobatbardosh va oshkora bozor narxlarini qimmatli qog'ozlar bahosini adolatli baholashni ta'minlaydi;
	- Axborot ta'minoti va tahlil imkoniyatlari mavjud bo'ladi.
Tartibga solish tizimlari	- Investorlar manfaatlarini himoya qilish imkoniyati yaratiladi;
	- Shaffoflik va hisobdorlik talablari oshiriladi;
	- Moliyaviy bozorda ishonch va barqarorlik ta'minlanadi.

Jadvalda keltirilgan omillar orasida iqtisodiy siyosatning barqarorligi va prognozlanishi muhim ahamiyatga ega, chunki u investorlarning xavfsizlik va rentabellikni baholashida asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Shuningdek, bozor salohiyati va likvidlik darajasi investitsiyalarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular kapitalning tez

aylanmasini va investitsiyalarning daromadlilikini ta'minlaydi.

Tartibga solish tizimlari esa investorlar uchun qonuniy kafolatlarni yaratish, soliqlar va imtiyozlarni belgilash orqali sarmoya muhiti sifatini belgilaydi. Shu bois, ushbu omillarni chuqur o'rganish va to'g'ri boshqarish investitsiyalarni jalb qilishda muhim omil hisoblanadi.

2-jadval

Dunyo mintaqalari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi [5]

Mintaqalar	2021-yil		2022-yil		2023-yil	
	Hajmi (mlrd. AQSh doll.)	O'sish sur'ati (%)	Hajmi (mlrd. AQSh doll.)	O'sish sur'ati (%)	Hajmi (mlrd. AQSh doll.)	O'sish sur'ati (%)
Jahon bo'yicha	1478	48	1356	-12	1352	-2
Rivojlangan mamlakatlar	597	91	426	-37	464	+9
Yevropa	51	-30	-106	-	16	-

Shimoliy Amerika	453	51	379	-26	361	-5
Rivojlanayotgan mamlakatlar	881	33	930	4	867	-7
Afrika	80	20	54	-44	53	-3
Osiyo	662	24	662	0	621	-8
Lotin Amerikasi va Karib dengizi	138	57	196	51	193	-1
Markaziy Osiyo	7	+12	10	+39	7	-27

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning global oqimlari 2023-yilda 2022-yilga nisbatan 2 foizga pasaydi va 1,3 trln. AQSh dollarini tashkil etdi. Dunyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab guruhlanishi jihatidan, TTXI oqimi hajmi 2023-yil yakuniga kelib, Shimoliy Amerika mamlakatlarida 5 foizga, Rivojlanayotgan mamlakatlarda 7 foizga, Afrikada 3 foizga, Osiyo mamlakatlarida 8 foizga, Lotin Amerikasida va Karib dengizi mamlakatlarida 1 foizga va Markaziy Osiyo davlatlarida 27 foizga pasayishi kuzatildi. Rivojlangan mamlakatlarda esa ushbu ko'rsatkich 9 foizga o'sishi kuzatildi.

Global siyosiy inqiroz, oziq-ovqat, energiya va qarz mablag'lari narxlarining o'sishi TTXI oqimi hajmi pasayishiga sabab bo'ldi. Inqirozlar, proteksionistik siyosat va mintaqaviy o'zgarishlar global iqtisodiyotda

resurslarning zanjirli harakatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga asoslangan innovatsion loyihalarni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga moliyalashtirish milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushini oshirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Quyidagi 3-jadvalda O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dinamikasi aks ettirilgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi yillarda investitsiyalar hajmi sezilarli darajada o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Bu esa mamlakatning investitsiya muhiti yaxshilanishi, siyosiy barqarorlik va qonuniy kafolatlarning mustahkamlanishidan dalolat beradi.

3-jadval

O'zbekiston iqtisodiyotida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishning asosiy ko'rsatkichlari (trln. so'm va foizlarda) [6]

Ko'rsatkichlar	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
YaIM	532,7	605,5	738,4	896,6	1066,6
Asosiy kapitalga qilingan investitsiyalar	195,9	210,2	239,6	266,2	352,1
YaIMdagi ulushi	36,8%	34,7%	32,4%	29,7%	33%
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar	37,2	28,7	30,1	37,0	84,3
YaIMdagi ulushi	6,9%	4,7%	4,1%	4,1%	7,9%
Asosiy kapitalga qilingan investitsiyalardagi ulushi	18,9%	13,6%	12,6%	13,9%	24%

3-jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmlari oxirgi besh yilda oshgan bo'lsa-da, ularning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi o'rtacha 33,3 foizda

tebranib kelmoqda. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar esa 2019-yilda 37,2 trln. so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yilga kelib 84,3 trln. so'mga yetgan. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi

ulushi ham ortib 2023-yilda 7,9 foizni, asosiy kapitalga qilingan investitsiyalardagi ulushi esa 24 foizga yetgan.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan samarali boshqarish mexanizmlari kelgusida davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, ekologiya, kommunal xizmatlar, suv xo'jaligi va boshqa monopol sohalarni bozor tamoyillariga izchil o'tkazish, iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, tadbirkorlarga erkin faoliyat yuritishi uchun eng qulay sharoitlar yaratishda jalb qilinadigan yillik investitsiyalar miqdorini 14 mlrd. AQSH dollariga yetkazishda xizmat qiladi. Shuningdek, investitsiya oqimlarining geografik tarkibi ham o'zgarib bormoqda, yangi xorijiy investorlar va sarmoyalar turli sohalarga yo'naltirilmoqda. Bu esa iqtisodiyotning diversifikatsiyasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu ko'rsatkichlar O'zbekistonning xalqaro bozorlarda obro'sining oshishi va mamlakat iqtisodiyotiga sarmoya kiritish uchun qulay sharoitlarning yaratilganligini tasdiqlaydi. Shu bois, investitsiyalarni jalb qilishni davom ettirish va ularni samarali boshqarish mamlakatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vernon R. *International investment and international trade in the product cycle* // *Quarterly Journal of Economics*. 2016. № 80. P. 190-207.
2. Stephen Hymer, *the Multinational Firm and Multinational Corporate Capital*. <https://www.researchgate.net/publication/267547912> *Stephen Hymer the Multinational Firm and ' Multinational Corporate Capital*
3. Портер М. *Международная конкуренция* / М.: Альпина Паблишер, 2019 г. - 947 с.
4. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. *Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma*. T.: "Moliya", 2010.
5. <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report> - World Investment Report 2024.
6. <https://stat.uz/uz> – O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy veb-sayti.

Xulosa va takliflar.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi va rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib, ularni jalb qilishda investitsiya muhitining jozibadorligi katta ahamiyatga ega. Rivojlangan davlatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qonunlar, tartib-taomillar va investitsiya muhiti doimiy takomillashtirilishi, shuningdek, investorlarga qulay shart-sharoitlar yaratilishi lozim. MDH mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda, investitsiya muhiti hali ham rivojlangan davlatlarnikiga nisbatan jozibadorlik darajasi past bo'lib, bu to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining oshishiga to'siq bo'lmoqda.

Innovatsion investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, eksport salohiyatini oshirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali iqtisodiy mustahkamlikni ta'minlash mumkin. O'zbekiston sharoitida rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, investitsion qonunchilikni yaxshilash, soliqlarni soddalashtirish, huquqiy kafolatlarni mustahkamlash kabi choralar amalga oshirilsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari sezilarli darajada oshadi.